

Parameter Optimasi dan Validasi Metode Ultra Fast Liquid Chromatography

Suprianto

Institut Kesehatan Helvetia, Medan
ekahasbi@gmail.com

1. Sejarah Kromatografi

Kromatografi pertama sekali diperkenalkan oleh Mikhail Tswett, seorang ahli botani Rusia yang mengembangkannya pada tahun 1903. Pigmen yang terdapat dalam daun dipisahkan dengan kolom gelas vertikal yang diisi serbuk kalsium karbonat. Pada waktu yang hampir bersamaan, D.T. Day juga menggunakan kromatografi untuk memisahkan fraksi-fraksi petroleum, namun Mikhail Tswett yang diakui sebagai penemu dan yang menjelaskan tentang proses kromatografi [1], [2], [3].

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) [3] atau sering disebut HPLC (*High Performance Liquid Chromatography*) adalah sebuah instrumen yang menggunakan prinsip kromatografi dengan menggunakan fase gerak cair yang dialirkan melalui kolom yang merupakan fase diam menuju ke detektor dengan bantuan pompa. Sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara penyuntikan [4]. HPLC adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan berbagai konstituen senyawa. Ini adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memisahkan komponen campuran [5], [6]. Ini menggunakan tekanan tinggi untuk mendorong pelarut melalui kolom. HPLC secara luas digunakan dalam biokimia untuk analisis konstituen senyawa [7]. Ini adalah cara ideal untuk pemisahan dan identifikasi asam amino, asam nukleat, protein, hidrokarbon, pestisida, karbohidrat, antibiotik, steroid dan zat anorganik lainnya yang tak terhitung jumlahnya [8].

HPLC memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode kromatografi cair yang digunakan sebelumnya [9]. Hal ini memungkinkan untuk resolusi dan

kecepatan analisis yang lebih tinggi, kolom HPLC dapat digunakan kembali tanpa pengemasan ulang atau regenerasi, kontrol parameter yang lebih baik yang mempengaruhi efisiensi pemisahan, otomatisasi yang mudah dari operasi instrumen dan analisis data, dan kemampuan beradaptasi terhadap prosedur berskala besar, [10]. Ini juga karena ia mendukung ukuran partikel yang sangat kecil dan luas permukaan yang besar dan memungkinkan penerapan tekanan tinggi untuk pelarut mengalir [11].

Perkembangan teknik HPLC sangat pesat, sekarang sudah ada yang disebut *Rapid Resolution Liquid chromatography* (RRLC), *Ultra Performance Liquid chromatography* (UPLC), *Ultra Fast Liquid chromatography* (UFLC), *Nano Liquid chromatography* (Nano LC). Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 [12]–[15].

Tabel 1. Perbedaan spesifikasi masing-masing teknik kromatografi

Karakteristik	HPLC	RRLC	UPLC	UFLC	Nano LC
Ukuran partikel	3 -10 μ	1,8 μ	< 2 μ	1.7 – 2.2 μ	1.7 – 3 μ
Suhu kolom	30 ⁰ C	100 ⁰ C	65 ⁰ C	40 ⁰ C	25-35 ⁰ C
Ukuran kolom	150 X 3,2 mm	2,1-4,6mm	150 X 2,1 mm	75 X 3.0 mm	125 mm X 0.05mm - 4.6mm
Volume injeksi	5 μ L	1.5 μ L	2 μ L	0.1-100 μ L	10 nL-125 μ L
Laju alir	0.01-5mL/min	0.2-20 μ L/min	0.6 mL/min	3.7 nL/min	20-200 nL/min

Rapid Resolution Liquid Chromatography (RRLC) dikenal juga sebagai *Ultra High Pressure Chromatography* (UHPLC) atau *Ultra Fast Liquid Chromatography* (UFLC) adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk aplikasi *Liquid Chromatography* yang menggunakan kolom dibawah 2 μ m dengan 1.0–4.6 id mm [14]. RRLC dirancang untuk memberikan peningkatan reproduktifitas, sensitivitas dan kecepatan deteksi tinggi dengan biaya analisis yang lebih rendah [16]. RRLC menggunakan kolom lebih pendek, namun tetap menghasilkan efisiensi dan resolusi yang tinggi, waktu analisis singkat. Perbedaan resolusi kromatogram HPLC dengan RRLC dapat dilihat pada Gambar 1 [17].

UPLC pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. UPLC tidak lain merupakan kromatografi cair kinerja tinggi, ukuran partikel kurang dari 2 mikron [14]. Hal ini memungkinkan pemisahan yang lebih baik dari HPLC, dengan analisis yang sangat cepat. UPLC adalah teknologi merek dagang *Waters Corporation*.

Institut Kesehatan Helvetia, Medan

UHPLC (ultra high performance liquid chromatography) merupakan sinonim UPLC yang mempunyai kemampuan sangat tinggi dalam hal: resolusi, kecepatan dan sensitivitas analisis [14]. UPLC menggunakan partikel halus dan menghemat waktu dan mengurangi konsumsi pelarut. Ukuran partikel berkurang sampai kurang dari 2 mikron, menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi dan menurunkan laju aliran [16]. UFLC memiliki kecepatan sepuluh kali lebih tinggi dengan pemisahan tiga kali lebih baik daripada teknik LC lainnya dan menawarkan kecepatan dan pemisahan yang lebih baik dengan tekanan normal [14]. Dengan memaksimalkan kolom dan kinerja sistem UFLC dapat meminimalkan penyimpangan dari teori Demeter van [12].

Teknik *Nano Liquid chromatography* pertama kali diperkenalkan oleh Karlsson dan Novotny pada tahun 1988, kolom yang dikemas dengan i.d. sangat kecil [15]. Analisis tradisional dengan kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) dilakukan menggunakan kolom dengan i.d. 3,5-4,6 mm. Kolom analitis ini memiliki laju aliran khas 1,0 mL / menit [18]. Kolom dengan dimensi yang lebih kecil (diameter internal 20-100 μm) yang menggunakan laju aliran nanoliter per menit disebut kolom nano dan digunakan dalam nano-LC [19]. Nano LC digunakan untuk mendeteksi sampel dalam ukuran nano liter, laju aliran fase gerak dalam nano mili liter per menit, dengan deteksi pada nano gram per mili liter [20].

Gambar 1. Perbedaan Resolusi Kromatogram HPLC dengan RRLLC

2. Klasifikasi Kromatografi

Klasifikasi kromatografi dapat dilakukan berdasarkan fase gerak, pasangan fase gerak dengan fase diam, mekanisme pemisahan atau teknik pemisahan. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 [6], [21].

Tabel 2. Klasifikasi Kromatografi

KLASIFIKASI	FASE GERAK	FASE DIAM	MEKNISME PEMISAHAN	TEKNIK PEMISAHAN	METODE KROMATOGRAFI
K O M A T O G R A F I	GAS	CAIR	PARTISI	KOLOM	KROMATOGRAFI CAIR GAS
		PADAT	ADSORBSI	KOLOM	KROMATOGRAFI PADAT GAS
	CAIR	CAIR	PARTISI	KOLOM	KROMATOGRAFI CAIR CAIR KLASIK
				PLANAR	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS
		CAIR TERIKAT	MODIFIKASI PARTISI	KOLOM	KROMATOGRAGI CAIR KINERGI TINGGI
				PLANAR	KROMATOGRAGI LAPIS TIPIS KINERGI TINGGI
		PADAT	ADSORBSI	KOLOM	KROMATOGRAFI PADAT CAIR KLASIK
					KROMATOGRAGI CAIR KINERGI TINGGI
				PLANAR	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS
			KROMATOGRAGI CAIR KINERGI TINGGI		
			PERTUKARAN ION	KOLOM	KROMATOGRAFI PERTUKARAN ION
				EKSKLUSI	KOLOM
			KROMATOGRAFI PERMEASI GEL		

3. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

HPLC adalah metode kromatografi yang menggunakan fase gerak cair dan fase diam cair atau padat untuk melakukan pemisahan suatu jenis molekul. HPLC yang menggunakan fase gerak polar dengan fase diam non-polar disebut HPLC fase terbalik (*reversed phase*). HPLC yang menggunakan fase gerak non-polar dan fase diam polar disebut HPLC fase normal (*normal phase*) [2], [22].

4. Komponen High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Komponen-komponen penting dari HPLC dapat dilihat pada Gambar 2. Komponen-komponen penting HPLC terdiri dari:

1. Wadah fase gerak

Wadah fase gerak dari bahan inert terhadap fase gerak. Bahan yang digunakan umumnya dari gelas dan baja anti karat. Daya tampung lebih besar dari 500 ml sehingga dapat digunakan selama 4 jam dengan kecepatan alir yang umumnya 1-2 ml/menit [2], [3].

Institut Kesehatan Helvetia, Medan

Gambar 2. Komponen High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

2. Pompa

Untuk mengalirkan fase gerak melalui kolom diperlukan pompa yang terbuat dari bahan inert terhadap semua pelarut, umum digunakan gelas, baja antikorosi dan teflon. Aliran pelarut tanpa denyut sehingga dapat dihindari penyimpangan yang besar. Pompa harus menghasilkan tekanan sampai 600 psi dengan kecepatan alir berkisar 0,1-10 ml/menit. Ada tiga jenis pompa yang masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu [2], [3], [11]:

a. Pompa *Reciprocating*

Jenis pompa *reciprocating* paling banyak digunakan. Pompa *reciprocating* menghasilkan pulsa yang dapat mengganggu *base-line* kromatogram, karena itu dipasang peredam. Sedangkan keuntungannya adalah pompa memiliki volume internal yang kecil untuk mengurangi *band broadening*. Walaupun, pompa menghasilkan tekanan tinggi, kecepatan alir konstan, tidak bergantung pada tekanan balik kolom dan viskositas pelarut.

b. Pompa *displacement*

Pompa ini menyerupai *syringe* yang terdiri dari tabung dengan dilengkapi pendorong dan digerakkan oleh motor. Pompa ini juga menghasilkan aliran yang cenderung tidak bergantung tekanan balik kolom dan viskositas pelarut. Selain itu, keluaran pompa bebas pulsa, tetapi pompa mempunyai keterbatasan kapasitas pelarut dan tidak mudah untuk melakukan pergantian pelarut.

c. Pompa *pneumatic*

Pelarut dalam pompa didorong oleh gas bertekanan tinggi. Pompa jenis *pneumatic* harganya murah dan bebas pulsa, tetapi pompa mempunyai keterbatasan kapasitas dan tekanan yang dihasilkan serta kecepatan alir bergantung pada viskositas pelarut dan tekanan balik kolom.

3. Injektor

Injektor digunakan untuk memasukkan sampel dan kemudian sampel dapat didistribusikan masuk ke dalam kolom. Sampel cair dan larutan disuntikkan secara langsung ke dalam fase gerak yang mengalir di bawah tekanan menuju kolom menggunakan alat penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat dan katup teflon yang dilengkapi dengan kantong sampel (*sample loop*) internal atau eksternal. Ada dua model umum, yaitu *Stopped Flow* (fase gerak dihentikan sesaat) dan *Solvent Flowing* (fase gerak tetap mengalir). Dan ada tiga dasar cara menginjeksikan sampel yang dapat dilakukan, yaitu [1]–[4], [10], [11]:

- a. *Stop Flow*: aliran fase gerak dihentikan saat injeksi sampel dilakukan, sistem tertutup, kemudian aliran dilanjutkan lagi. Teknik ini dapat digunakan karena difusi di dalam aliran kecil dan resolusi tidak dipengaruhi.
- b. *Septum*: injeksi sampel langsung ke aliran fase gerak, umumnya sama dengan yang digunakan pada kromatografi gas. Injektor dapat digunakan pada tekanan sampai 60-70 atmosfer. Namun septum ini tidak tahan terhadap pelarut kromatografi cair dan partikel kecil dari septum yang terkoyak dapat menyebabkan penyumbatan.
- c. *Valve*: menginjeksikan sampel ke dalam aliran fasa gerak dilakukan dengan dua langkah: (a) sejumlah volume sampel diinjeksikan ke dalam loop dalam posisi 'load', sampel masih berada dalam loop, (b) kran diputar untuk mengubah posisi 'load' menjadi posisi 'injeksi' dan fasa gerak membawa cuplikan ke dalam kolom (Gambar 3). Sistem ini memungkinkan sampel dimasukkan pada tekanan sampai 7000 psi dengan ketelitian tinggi.

Gambar 3. Skema Penyuntikan Sampel Metode Valve

4. Kolom

Kolom merupakan tempat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan dan dibagi menjadi dua kelompok, [1]–[3], [11]:

- a. Kolom analitik: memiliki diameter 2 - 6 mm dengan panjang tergantung pada jenis kemasan. Panjang kolom untuk kemasan poros makropartikel ($37 - 44 \mu$) adalah 50 - 100 cm dan untuk kemasan poros mikropartikel ($< 20 \mu$) pada umumnya 10 - 30 cm.
- b. Kolom preparatif: umumnya memiliki diameter ≥ 6 mm dan panjang 25 -100 cm.

5. Detektor

Detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen sampel dalam aliran yang keluar dari kolom. Detektor pada HPLC dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu [1]–[3]:

- a. Detektor universal merupakan detektor yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik, dan tidak bersifat selektif, seperti: detektor indeks bias dan detektor spektrometri massa.
- b. Detektor spesifik yaitu detektor yang hanya mendeteksi senyawa secara spesifik dan selektif, seperti detektor UV-Vis, detektor fluoresensi dan elektrokimia.

Detektor yang ideal harus mempunyai karakteristik sebagai berikut [1], [21]:

1. Mempunyai sensitivitas tinggi dan memberi respon yang cepat untuk semua zat terlarut.

2. Stabil dalam pengoperasian, tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak.
3. Mempunyai sel volume yang kecil sehingga mampu meminimalkan pelebaran pita.
4. Memberikan respon yang linear terhadap konsentrasi zat terlarut dan inert terhadap zat terlarut.

Detektor yang digunakan dalam HPLC juga dapat diterapkan dalam analisis senyawa makanan. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan (Tabel 3). Detektor UV dapat digunakan untuk mengkonfirmasi adanya senyawa tertentu, seperti metabolit dan turunannya dengan baik, sehingga detektor UV paling populer. Namun, untuk masalah analisis yang membutuhkan sensitivitas yang tinggi dan selektivitas, maka deteksi fluoresensi sebagai metode pilihan. Meskipun detektor elektrokimia juga sangat sensitif dan selektif, namun jarang digunakan dalam analisis makanan. Detektor konduktivitas digunakan untuk mendeteksi kation dan anion. Detektor indeks bias digunakan jika detektor yang lain tidak sesuai atau konsentrasi senyawa dalam sampel tinggi [1], [8], [10].

Tabel 3. Detektor yang Paling Sering Digunakan pada HPLC

Detektor	Sensitivitas (g/ml)	Karakteristik
UV	2×10^{-10}	Sensitif, paling sering digunakan. Tidak dipengaruhi perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. Selektif terhadap gugus dan struktur tidak jenuh.
Fluoresensi	1×10^{-12}	Sensitif. Tidak dipengaruhi perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. Selektif bagi senyawa berfluoresensi.
Refraksi Indeks	1×10^{-7}	Universal. Sensitif terhadap suhu dan tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Dapat digunakan untuk mendeteksi polimer, gula, trigliserida, asam organik.
Elektrokimia	1×10^{-12}	Sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir fase gerak, tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Selektif terhadap oksidator-reduktor.
Konduktimetri	1×10^{-8}	Sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir fase gerak, tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Selektif terhadap ionik, asam organik dan surfaktan.

6. Integrator

Integrator adalah peralatan elektronik yang sering dijumpai pada peralatan kromatografi modern. Alat ini akan mengubah tanda-tanda listrik dari detektor menjadi kromatogram sekaligus menghitung luas kromatogram yang dibentuk secara elektronik [2], [11].

7. Rekorder

Hasil pemisahan senyawa pada sistem kromatografi ditampilkan dalam bentuk kromatogram pada rekorder. Waktu retensi selalu konstan dalam setiap kondisi kromatografi yang sama dan dapat digunakan untuk identifikasi atau analisis kualitatif. Luas puncak proporsional dengan jumlah sampel yang diinjeksikan sehingga dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi sampel pada analisis kuantitatif. Senyawa yang berbeda memiliki waktu retensi yang berbeda. Waktu retensi bervariasi dan tergantung pada [3], [9]:

- a. Tekanan yang digunakan, karena akan berpengaruh pada laju alir dari pelarut.
- b. Kondisi fase diam, baik jenis dan ukuran partikel materialnya.
- c. Komposisi yang tepat dari pelarut.
- d. Temperatur kolom.

5. Klasifikasi High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Pemisahan dengan HPLC dapat dilakukan dengan fase normal, jika fase diam lebih polar daripada fase gerak atau fase terbalik, jika fase diam kurang polar dibanding dengan fase gerak. Sehingga HPLC dapat dikelompokkan menjadi HPLC fase normal dan HPLC fase terbalik. Selain klasifikasi tersebut, HPLC juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada sifat fase diam atau berdasarkan mekanisme adsorpsi, yaitu: kromatografi adsorpsi, kromatografi pasangan ion, kromatografi fase terikat, kromatografi eksklusi, kromatografi penukar ion dan kromatografi afinitas [2], [3].

6. Seleksi Tipe High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Sebelum mengoperasikan HPLC, analis harus membuat keputusan tipe kromatografi agar memberikan informasi yang diinginkan. Namun, sampel yang tidak dikenal akan menyulitkan pemilihan. Informasi kelarutan, gugus fungsi, massa molekul relatif (M_r) atau data spektroskopi seperti *nucleic magnetic resonance* (NMR), infra red (IR), ultra violet (UV), dan mass spektrofotometer (MS) dapat digunakan sebagai petunjuk bagi analis memilih tipe HPLC yang tepat untuk digunakan [2], [3], [23]

Gambar 4. memberikan petunjuk seleksi tipe HPLC secara cepat dengan mengetahui massa molekul relatif. Massa molekul relatif > 2000 dapat digunakan kromatografi eksklusi. Dan sampel yang larut dalam air harus digunakan fasa gerak air dan fasa diam Sephadex atau Bondagel Seri E. Tetapi, jika sampel larut dalam pelarut organik maka harus menggunakan fasa gerak pelarut organik dan fasa diam Styragel atau MicroPak TSK gel [2], [23].

Gambar 4. Seleksi Tipe High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Massa molekul relatif < 2000 dapat dilakukan dengan cara berikut [3], [23]:

- a. Sampel tidak larut dalam air sebaiknya digunakan kromatografi partisi atau kromatografi padat cair. Analisis dilakukan rutin sebaiknya digunakan kromatografi partisi fase terikat normal karena perawatan kolom tidak rumit. Untuk sampel-sampel isomer, lebih baik digunakan kromatografi padat cair. Dan untuk sampel yang memiliki perbedaan ukuran partikel digunakan kromatografi eksklusi sterik dengan fase gerak organik.
- b. Sampel larut dalam air sebaiknya digunakan kromatografi partisi fase terbalik atau kromatografi penukar ion. Kelarutan sampel dipengaruhi oleh keasaman, maka digunakan kromatografi penukar ion. Kelarutan sampel tidak dipengaruhi oleh keasaman dan bersifat non ionik maka digunakan kromatografi partisi fase terbalik. Tipe Eksklusi menggunakan ukuran poros yang kecil dan fase air dapat digunakan sebagai alternatif.

7. Fase Gerak High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Pemilihan fase gerak hanya dapat dilakukan berdasarkan eksperimen *trial and error* hingga diperoleh kromatogram yang diharapkan. Fase gerak merupakan campuran pelarut yang mempunyai daya elusi dan resolusi yang baik terhadap senyawa dalam sampel. Daya elusi dan resolusi dipengaruhi oleh polaritas pelarut, polaritas fase diam dan sifat fisika-kimia komponen sampel. Fase normal adalah fase diam lebih polar daripada fase gerak dan mempunyai kemampuan elusi meningkat dengan kenaikan polaritas pelarut. Sementara untuk fase terbalik, fase diam kurang polar daripada fase gerak dan mempunyai kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut [2], [3].

Senyawa asam lemah atau basa lemah sering dipisahkan dengan menggunakan fase gerak buffer untuk memperbaiki resolusi dan selektivitas. Pada larutan buffer asam, senyawa basa akan terionisasi sehingga lebih cepat terelusi, sedangkan senyawa asam tidak terionisasi sehingga lebih lambat terelusi atau sebaliknya [1].

Larutan buffer yang digunakan harus memiliki pH mendekati pKa senyawa sampel, kapasitas buffer yang tepat untuk mempertahankan perubahan pH dan range

pH yang sesuai untuk senyawa sampel. Biasanya lebih baik buffer dengan $\text{pH} \pm 1$ unit dari pK_a senyawa sampel, namun dapat juga digunakan buffer dengan $\text{pH} \pm 1,50$ unit dari pK_a senyawa sampel [1].

Elusi dapat dilakukan dengan cara isokratik, yaitu komposisi fase gerak tetap selama elusi atau dengan cara komposisi fase gerak berubah-ubah selama elusi yang biasa disebut dengan cara gradien. Elusi gradien digunakan untuk meningkatkan resolusi campuran yang kompleks, terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas [2].

Fase gerak yang sering digunakan pada fase terbalik adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril. Untuk pemisahan dengan fase normal adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorisasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol [2], [3].

Fase gerak sebelum digunakan harus disaring untuk menghindari partikel-partikel kecil. Selain itu, adanya gas dalam fase gerak juga harus dihilangkan, sebab adanya gas akan berkumpul dengan komponen lain terutama di dalam pompa dan detektor sehingga akan mengganggu analisis [2], [3], [5].

5. Fase Diam High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Fase diam pada system HPLC dapat berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer stiren dan divinil benzena. Silika merupakan senyawa polar dan sedikit asam, karena mempunyai gugus silanol (Si-OH). Silika dimodifikasi secara kimiawi dengan menggunakan reagen seperti klorosilan. Reagen tersebut bereaksi dengan gugus silanol dan gugus fungsi diganti dengan gugus fungsi yang lain [2]–[4].

Oktadesil silika, ODS atau C-18 merupakan fase diam yang paling banyak digunakan, karena mampu memisahkan senyawa dengan kepolaran rendah, sedang, maupun tinggi. Oktil atau rantai alkil yang lebih pendek lebih sesuai untuk senyawa polar. Silika aminopropil dan sianopropil merupakan silika pengganti terbaik dari silika yang tidak dimodifikasi. Silika yang tidak dimodifikasi menyebabkan waktu retensi bervariasi karena masih ada kandungan air [1], [2], [4].

6. Parameter Optimasi High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Optimasi kondisi HPLC dilakukan dengan parameter: waktu retensi (t_R), faktor kapasitas (k'), jumlah plat teoritis (N), resolusi (R_s), selektivitas (α) dan faktor *tailing* (Ft).

1. Waktu retensi

Waktu retensi merupakan waktu yang dibutuhkan senyawa bergerak melalui kolom menuju detektor. Waktu retensi diukur mulai dari sampel diinjeksikan sampai sampel menunjukkan ketinggian puncak maksimum dari senyawa. Waktu retensi dapat diilustrasikan seperti Gambar [1], [2], [5], [13].

Gambar 5. Waktu Retensi Senyawa

2. Faktor Kapasitas (k')

Faktor kapasitas merupakan derajat tahanan dari suatu analit yang tidak dipengaruhi oleh laju alir dan panjang kolom. Idealnya, suatu analit yang sama jika diukur pada dua instrumen berbeda dengan ukuran kolom yang berbeda namun memiliki fase diam dan fase gerak yang sama, maka nilai faktor kapasitas dari analit pada kedua sistem HPLC tersebut secara teoritis adalah sama [1], [4], [13].

Nilai faktor kapasitas yang disukai berada antara 1 hingga 10. Jika nilai faktor kapasitas terlalu kecil menunjukkan bahwa senyawa terlalu cepat melewati kolom sehingga kurang terjadi interaksi antara senyawa dengan fase diam. Sebaliknya jika nilai faktor kapasitas terlalu besar maka akan mengindikasikan waktu analisis yang panjang. Nilai faktor kapasitas dapat dihitung dengan persamaan 1 [4], [13].

$$k' = \frac{t'_R}{t_0} = \frac{t_R - t_0}{t_0} \dots\dots\dots 1$$

- Dimana: k' = faktor kapasitas
 t_R = waktu tambat suatu senyawa
 t_0 = waktu tambat hampa

Sampel dielusi biasanya dikontrol dengan memvariasikan komposisi fase gerak untuk mencapai nilai k tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Tujuan pemisahan biasa adalah $k \leq 10$ untuk semua puncak karena berhubungan dengan t_0 sempit, meningkatkan deteksi puncak serta jangka waktu pendek sehingga lebih banyak sampel dapat dianalisis setiap hari. Nilai $k < 1$ dapat menyebabkan resolusi tidak baik, kemungkinan terjadi tumpang tindih senyawa dengan gangguan matriks yang biasanya menumpuk di dekat t_0 . Oleh karena itu $1 \leq k \leq 10$ biasanya untuk semua puncak. Namun, ada kemungkinan untuk memperluas rentang retensi yang juga disukai, yaitu $0,5 \leq k \leq 20$ [1], [4], [11], [13].

3. Jumlah Plat Teoritis

Jumlah plat teoritis (N) merefleksikan jumlah waktu senyawa berpartisipasi diantara dua fase selama melalui kolom dan menggambarkan efisiensi suatu kolom. Jumlah plat teoritis minimal 2000 agar puncak terpisah secara sempurna. Jumlah plat teoritis suatu kromatografi dapat dihitung dengan persamaan 2 [1], [5], [11].

$$N = \frac{41,7 \left(\frac{t_R}{W_{0,1}} \right)^2}{\left(\frac{b}{a} \right) + 1,25} \dots\dots\dots 2$$

- Dimana: N = Jumlah plat teoritis
 t_R = Waktu retensi senyawa
 $W_{0,1}$ = Lebar dasar puncak pada posisi 10%
 $a = b$ = Lebar satu sisi kromatogram

4. Resolusi

Resolusi merupakan kemampuan pemisahan dari dua kromatogram yang berdekatan. Nilai resolusi $> 1,5$ menunjukkan bahwa kedua kromatogram terpisah dengan sempurna [4]. Untuk pengembangan metode, sebaiknya dilakukan sampai resolusi ≥ 2 . Resolusi dapat diilustrasikan seperti Gambar 6 dan dapat dihitung dengan persamaan 3 [1].

$$R_s = \frac{2(t_{R,2} - t_{R,1})}{(W_2 + W_1)} \dots\dots\dots 3$$

Dimana: R_s = Resolusi dari dua pita

$t_{R,1}$ = Waktu retensi senyawa pertama

$t_{R,2}$ = Waktu retensi senyawa kedua

W_1 = Luas area pita pertama

W_2 = Luas area pita kedua

Gambar 6. Resolusi Dua Senyawa

5. Selektivitas (α)

Selektivitas merupakan kemampuan sistem HPLC untuk memisahkan senyawa yang berbeda. Selektivitas ditentukan berdasarkan perbandingan faktor kapasitas dari senyawa yang berbeda. Nilai selektivitas > 1 agar terjadi pemisahan. Selektivitas umumnya bergantung pada sifat senyawa dan interaksi antara senyawa dengan permukaan fase diam dan fase gerak. Selektivitas dihitung mempergunakan persamaan 4 [1], [13]

$$\alpha = \frac{k_2}{k_1} \dots\dots\dots 4$$

Dimana: α = selektivitas

k_1 = faktor kapasitas senyawa pertama

k_2 = faktor kapasitas senyawa kedua

6. Faktor *Tailing*

Simetrisitas kromatogram merupakan ukuran yang digunakan untuk mengontrol sistem kromatografi. Peningkatan puncak asimetri akan menyebabkan penurunan resolusi, batas deteksi, dan presisi. Derajat asimetris puncak dapat dihitung dengan menggunakan faktor *tailing* dan faktor asimetris. Faktor *tailing* (F_t) dihitung dengan menggunakan lebar puncak pada ketinggian 5% dengan persamaan

5. Gambar 7 menunjukkan cara menghitung nilai faktor *tailing* (F_t) [1], [4], [5]. Beberapa masalah kromatogram dan cara mengatasinya dapat dilihat pada Tabel 4 [4], [24].

$$F_t = \frac{a+b}{2a} \dots\dots\dots 5$$

Tabel 4. Penyebab dan Solusi Masalah Bentuk Kromatogram

No	Bentuk	Penyebab	Solusi
1	<i>Tailing</i> ($F_t \geq 1,2$)	<i>Block frit</i>	Mengganti frit
		<i>Column void</i>	Mengatur volume void
		<i>Interfering peak</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kolom lebih panjang, • Mengubah fase gerak atau • Menggunakan kolom yang lebih selektif
		pH fase gerak	Mengatur pH fase gerak
		Sampel reaktif	Mengganti kolom
2	<i>Fronting</i> ($F_t < 0.9$)	Pelarut sampel	Menggunakan pelarut sama dengan fase gerak
		<i>Sample overload</i>	Menurunkan konsentrasi sampel
		<i>Bad column</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membalikkan kolom, • Mengganti frit atau • Mengganti kolom
3	<i>Broadening</i> ($N > 75\%$)	Perubahan komposisi fase gerak	Membuat fase gerak yang baru
		Penurunan laju alir	Mengatur laju alir
		Ada kebocoran antar kolom dengan detektor	Mengecek dan mengatur sistem
		Penurunan konsentrasi buffer	Mengatur konsentrasi buffer
		Kontaminasi frit	Mengganti frit
		Kontaminasi kolom	Mengganti kolom
		Penurunan volume void	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur volume void atau • Mengganti kolom
		Penurunan suhu kolom	Mengatur suhu kolom

Bentuk kromatogram normal jika nilai faktor taling berada pada rentang yang diizinkan, yaitu $0,9 \leq F_t \leq 1,2$. Pemisahan rutin dilakukan dengan $F_t < 2$ untuk semua puncak. Faktor *tailing* meningkat menyebabkan pemisahan semakin memburuk. $F_t <$

1,0 berpotensi merugikan pada pemisahan. Puncak utama tailing ($F_t > 2$) sangat merugikan baik pemisahan dan analisis kuantitatif [4], [9].

Gambar 7. Perhitungan Faktor *Tailing* (a) simetris dan (b) Asimetris

7. Parameter Validasi Metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Metode analisis yang baru, pengembangan, jika terjadi perubahan kondisi antara kondisi analisis dan kondisi saat validasi metode sebelumnya, atau terjadi perubahan metode dari metode standar maka harus dilakukan validasi metode. Manfaat validasi metode analisis, antara lain: untuk mengevaluasi hasil metode analisis, menjamin prosedur analisis, menjamin keakuratan dan ulangan hasil prosedur analisis dan mengurangi resiko penyimpangan. Validasi metode meliputi: selektivitas (*specifity*), linearitas, akurasi (*accuracy*), ketelitian (*precision*), batas deteksi (*limit of detection*), batas kuantitasi (*limit of quantitation*), uji kesesuaian sistem (*system suitability tests*) [3], [5], [13], [25], [26].

1. Selektivitas

Selektivitas dilakukan dengan membandingkan waktu retensi larutan standar, larutan sampel dan campuran larutan sampel dengan standar. Hasil penelitian harus menunjukkan pada larutan standar dan sampel dan campuran larutan sampel dengan standar muncul *peak area* pada waktu retensi (t_R) relatif sama, sehingga metode dapat dinyatakan selektif [27], [28], .

2. Linearitas

Koefisien korelasi (r) merupakan indikator linearitas yang menggambarkan proporsionalitas respon luas area terhadap konsentrasi yang diukur. Hasil plot antara

Institut Kesehatan Helvetia, Medan

konsentrasi larutan standar dengan luas puncak dari masing-masing komponen digunakan untuk menentukan persamaan 6 yang merupakan persamaan regresi linear, dimana a dan b dihitung dengan persamaan 7 dan 8. Suatu metode analisis yang valid mempunyai harga koefisien korelasi lebih dari 0,999 [3], [26], [28].

$$Y = a + bX \dots\dots\dots 6$$

$$a = \frac{\sum y - b\sum x}{n} \dots\dots\dots 7$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x\sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2} \dots\dots\dots 8$$

Untuk menguji linearitas hubungan konsentrasi (X) dengan luas area (Y), digunakan koefisien korelasi (r) yang dihitung dengan persamaan.9.

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\}\{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}} \dots\dots\dots 9$$

3. Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi

Limit of Detection (LOD) adalah batas konsentrasi terendah senyawa dalam sampel yang dapat dideteksi dan memberikan respon yang signifikan oleh alat. Sedangkan *Limit of Quantitation (LOQ)* adalah kuantitas terkecil senyawa dalam sampel yang masih memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Nilai *LOD* dan *LQD* dihitung secara statistik melalui persamaan regresi linear yang diperoleh dari kurva kalibrasi. Kemudian dihitung standar deviasi, *SD* sesuai dengan persamaan 10. *LOD* dan *LQD* dapat dihitung sesuai dengan persamaan 11 dan 12 [26], [27].

$$SD = \sqrt{\frac{\sum(Y-Y_i)}{n-2}} \dots\dots\dots 10$$

$$LOD = \frac{3SD}{b} \dots\dots\dots 11$$

$$LOQ = \frac{10SD}{b} \dots\dots\dots 12$$

Di mana: *SD* = Standar deviasi

Y = Luas area terdeteksi setiap konsentrasi

Y_i = Luas area teoritis setiap konsentrasi

n = Jumlah ulangan penyuntikan sampel

b = Slope persamaan regresi dari kurva kalibrasi

Y_i dihitung dari persamaan regresi linear, yaitu dengan mensubstitusikan konsentrasi (X) pada persamaan 6.

4. Akurasi

Akurasi adalah kemampuan suatu alat memberikan respon saat mengukur dekat dengan nilai sebenarnya. Akurasi dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu metode simulasi (*spiked-placebo recovery*) atau metode penambahan bahan baku standar (*standard addition method*). Dalam metode penambahan baku, sampel dianalisis lalu sejumlah tertentu senyawa yang diperiksa (biasanya 80% - 120%) ditambahkan ke dalam sampel dicampur dan dianalisis lagi. Selisih kedua hasil dibandingkan dengan kadar sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (*recovery*) yang ditambahkan dan dapat ditentukan dengan persamaan 13 [27], [29]. Rentang kesalahan yang diizinkan pada setiap konsentrasi senyawa dalam sampel dapat dilihat pada Tabel 5 [30].

Tabel 5 Rentang Kesalahan yang Diizinkan

No	Kadar Senyawa dalam Sampel (%)	Rata-Rata <i>Recovery</i> (%)
1	>10	95 - 102
2	>1	92 - 105
3	>0,1	90 - 108
4	>0,01	85 - 110
5	>0,001	80 - 115

$$\% \text{ Recovery} = \frac{C_1 - C_2}{C_3} \times 100\% \dots\dots\dots 13$$

Di mana: C_1 = Konsentrasi senyawa dalam sampel dan standar

C_2 = Konsentrasi senyawa dalam sampel

C_3 = Konsentrasi senyawa standar yang ditambahkan

5. Presisi

Uji presisi adalah uji keseksamaan yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kedekatan antar hasil analisis sehingga diketahui kesalahan acak analisis. Uji presisi dapat berupa uji keterulangan (ripitabilitas) dan uji ketertiruan (reprodusibilitas) [3], [29].

Uji ripitabilitas merupakan uji keseksamaan metode yang dilakukan berulang oleh analis pada kondisi yang sama dalam interval waktu yang singkat. Uji ripitabilitas dilakukan dengan menggunakan sampel yang identik dari *batch* yang sama, sehingga dapat memberikan ukuran keseksamaan pada kondisi yang normal [28], [31]. Sedangkan reprodusibilitas adalah keseksamaan metode yang dikerjakan pada kondisi, tempat, peralatan, pereaksi, pelarut dan analis yang berbeda, namun sampel diduga identik serta dari *batch* yang sama [3], [29]. Reprodusibilitas dapat juga dilakukan dalam laboratorium yang sama dengan menggunakan peralatan, pereaksi dan analis yang berbeda. Uji presisi dilakukan enam kali ulangan yang diambil dari campuran sampel dengan matriks yang homogen [3], [26]. Kriteria seksama diberikan jika metode memberikan simpangan baku relatif atau koefisien variasi yang dapat diterima, dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 [30]. Standar deviasi dapat dihitung dengan persamaan 14 dan koefisien variasi dihitung dengan persamaan 15 [27], [28].

Tabel 6 Persen Kv Uji Ripitabilitas yang Diizinkan

No	Kadar Senyawa dalam Sampel (%)	Kv (%)
1	> 10	1,5
2	> 1	2
3	> 0,1	3
4	> 0,01	4
5	> 0,001	6

Tabel 7 Persen Kv Uji Reproduksi yang Diizinkan

No	Kadar Senyawa dalam Sampel (%)	Kv (%)
1	> 10	3
2	> 1	4
3	> 0,1	6
4	> 0,01	8
5	> 0,001	11

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}} \dots\dots\dots 14$$

$$K_V = \frac{SD}{\bar{X}} \times 100\% \dots\dots\dots 15$$

Di mana: *SD* = Standar deviasi

Kv = Koefisien variasi

\bar{X} = Kadar rata-rata yang diperoleh dari percobaan

Daftar Pustaka

[1] M. W. Dong, *Modern HPLC for Practicing Scientists*. New Jersey: A John Willey & Sons, Inc, 2006.

[2] E. D. L. Putra, “Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dalam Bidang Farmasi,” *Universitas Sumatera Utara*, 2004. [Online]. Available: <http://library.usu.ac.id/download/fmipa/farmasi-effendy2.pdf>.

[3] Suprianto, “Pengembangan Metode Penetapan Kadar Campuran Pemanis, Pengawet dan Pewarna Secara Simultan Dalam Sirup Esen Dengan Menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi,” 2014. [Online]. Available: <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.15763.37923>.

[4] L. R. Snyder, J. J. Kirkland, and J. W. Dolan, *Introduction to Modern Liquid Chromatography*. New Jersey: A John Wiley & Sons. Inc, 2010.

[5] Suprianto, E. D. L. Putra, and S. M. Sinaga, “Optimization of Volume Void and Wavelengths at Simultaneous Determination Method Development of Sweeteners, Preservatives and Dyes by UFLC,” *International Journal of ChemTech Research*, 2017. [Online]. Available:

- [http://sphinxssai.com/2017/ch_vol10_no1/1/\(89-97\)V10N1CT.pdf](http://sphinxssai.com/2017/ch_vol10_no1/1/(89-97)V10N1CT.pdf).
- [6] S. Ahuja and M. Dong, *Handbook of Pharmaceutical Analysis by HPLC*. New York: Elsevier, 2005.
- [7] N. Y. Ardsley, *Key Concepts of HPLC in Pharmaceutical Analysis*, vol. 6. Elsevier, 2005.
- [8] Angelika, G. Hüsgen, and R. Schuster, "HPLC for Food Analysis," 2001. [Online]. Available: www.agilent.com/chem. [Accessed: 19-Sep-2018].
- [9] S. Otlés, *Handbook of Food Analysis Instruments*. London: CRC Press, 2008.
- [10] L. . Snyder and J. . Kirkland, *Introduction to Modern Liquid Chromatography*. New Jersey: A John Willey & Sons, Inc, 1979.
- [11] L. R. Snyder, J. J. Kirkland, and J. L. Glajch, *Practical HPLC Method Development*. New Jersey: A John Willey & Sons, Inc, 1997.
- [12] N. Yandamuri, S. Nagabattula, S. S. Kurra, S. Batthula, N. Allada, and P. Bandam, "Comparative Study of New Trends in HPLC: A Review," *International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research*, 2013. [Online]. Available: <http://globalresearchonline.net/journalcontents/v23-2/10.pdf>. [Accessed: 22-Sep-2018].
- [13] Suprianto, "Optimization of Mobile Phase for Simultaneous Determination of Sweeteners, Preservatives and Dyes by UFLC," *Int. J. ChemTech Res.*, vol. 11, no. 1, pp. 56–63, 2018.
- [14] T. Shankar Basuri, P. Sheth, P. Parjapati, and V. Modi, "UFLC (Ultra Fast Liquid Chromatography): A new Resolution in Liquid Chromatography," *Int. J. Inov. Pharm. Sci. Res.*, vol. 4, no. 4, pp. 456–469, 2016.
- [15] M. R. Gama, C. H. Collins, and C. B. G. Bottoli, "Nano-Liquid Chromatography in Pharmaceutical and Biomedical Research," *Journal of Chromatographic Science*, 01-Aug-2013. [Online]. Available: <https://academic.oup.com/chromsci/article-abstract/51/7/694/473588>. [Accessed: 23-Sep-2018].
- [16] T. S. K. Reddy, G. Balammal, and A. Saravana Kumar, "Ultra Performance Liquid Chromatography: An Introduction and Review," *International Journal*

- of Pharmaceutical Research & Analysis*, 2012. [Online]. Available: http://www.ijpra.com/File_Folder/24-31.pdf. [Accessed: 22-Sep-2018].
- [17] M. Frank, A. Gratzfeld-Huesgen, and S. Schuette, "Performance-Verified High-Speed LC: Assessing the Capabilities of a Flexible System for STM-LC and HPLC," *American Laboratory*, 2006. [Online]. Available: <https://www.americanlaboratory.com/913-Technical-Articles/18813-Performance-Verified-High-Speed-LC-Assessing-the-Capabilities-of-a-Flexible-System-for-STM-LC-and-HPLC/>. [Accessed: 24-Sep-2018].
- [18] S. H. Hsieh, H. Y. Huang, and S. Lee, "Determination of Eight Penicillin Antibiotics in Pharmaceuticals, Milk and Porcine Tissues by Nano-Liquid Chromatography," *Journal of Chromatography A*, 23-Oct-2009. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967309008383?via%3Dihub>. [Accessed: 24-Sep-2018].
- [19] G. D'Orazio, S. Rocchi, and S. Fanali, "Nano-Liquid Chromatography Coupled with Mass Spectrometry: Separation of Sulfonamides Employing Non-Porous Core-Shell Particles," *Journal of Chromatography A*, Sep-2012. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2012.03.032>. [Accessed: 23-Sep-2018].
- [20] L. Rieux, E.-J. Sneekes, and R. Swart, "Nano LC: Principles, Evolution, and State-of-the-Art of the Technique," *LCGC North Am.*, vol. 29, no. 10, pp. 926–934, 2011.
- [21] R. J. Gritter, J. M. Bobbit, and A. E. Schwarting, *Pengantar Kromatografi*. Bandung: Penerbit ITB, 1991.
- [22] A. K. Ghosh and S. Bhattacharya, "Planar Chromatographic Studies on *Abies webbiana* leaves," *International Journal of ChemTech Research*, 2009. [Online]. Available: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.527.9226&rep=rep1&type=pdf>.
- [23] L. M. L. Nollet and F. Toldrá, *Food Analysis by HPLC*. New York: CRC Press, 2012.

- [24] Phomenex, "HPLC Troubleshooting Guid," 2005. [Online]. Available: www.phenomenex.com. [Accessed: 19-Sep-2018].
- [25] V. Ravichandran, S. Shalini, K. M. Sundram, and R. Harish, "Validation of Analytical Methods—Strategies & Importance," *Int. J. Pharm. Pharm. Sci.*, vol. 2, no. 3, pp. 18–22, 2010.
- [26] C. C. Chan, Y. C. Lee, H. Lam, and X.-M. Zhang, *Analytical Method Validation and Instrument Performance Verification*. Canada: A John Wiley & Sons, Inc, 2004.
- [27] L. Huber, "Validation of HPLC Methods," *BioPharm*, vol. 12, no. 3, pp. 64–66, 1999.
- [28] Harmita, "Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode dan Cara Perhitungannya," *Pharm. Sci. Res.*, vol. 1, no. 3, pp. 117–135, 2012.
- [29] F. T. Peters, O. H. Drummer, and F. Musshoff, "Validation of New Methods," *Forensic Sci. Int.*, vol. 165, no. 2–3, pp. 216–224, 2007.
- [30] AOAC, "Guidelines for single laboratory validation of chemical methods for dietary supplements and botanicals," *AOAC Int.*, pp. 1–38, 2002.
- [31] M. E. Swartz and I. S. Krull, *Analytical Method Development and Validation*. New York: Marcel Dekker., 1997.